

SHASHMAQOM ASHULA BO'LIMI USULLARI

Buxoro davlat universiteti Musiqa ijrochiligi va madaniyat kafedrası 12-2 vokal 21 guruh talabasi

Mustaqimova Gulasal G'olib qizi

ANNOTATSIYA

Milliy musiqamizdagi o'zining beqiyos o'rniga ega bo'lgan Shashmaqom juda ham yirik musiqiy durdona hisoblanadi. Ushbu maqolada shashmaqomning asho'la bo'limining doira usullari xususida so'z boradi.

АННОТАЦИЯ

Шашмаком, занимающий ни с чем не сравнимое место в нашей национальной музыке, считается великим музыкальным шедевром. В данной статье рассказывается о круговых методах ашолы отделения шашмакома.

ANNOTATION

Shashmakom, which occupies an incomparable place in our national music, is considered a great musical masterpiece. This article describes Ashola's circular methods of separating shashmakom.

Kalit so'zlar: Shashmaqom, usul, doira, nasr, sho'ba, sarahbor, talqin, ufar, savt.

Maqomlarning aytim (ashula) bo'limi umumiy nom bilan «Nasr» deb ataladi. «Nasr» – arabcha «ko'mak», «zafar», «g'alaba» demakdir. Maqom ashulalari aytim san'atining murakkab va mukammal namuna larini namoyon etadi.

Nasr bo'limi Shashmaqomda alohida ikkita yirik aspektga ajralgan bo'lib, ular birinchi va ikkinchi guruh sho'balari deb yuritiladi. Usullar ham shunga qarab ajratilgan

- Birinchi guruh sho'balariga *Saraxborlar, Talqinlar, Nasrlar va Ufarlar* kiradi.

Saraxbor – (“sar” – fors. toj. – “bosh”, “axbor” – arab. “xabar” degan ma'noni bildiradi.) bu ibora ashula turkumlari tuzilishidan darak beruvchi bosh ashula yo'li, qisqacha ashula bo'limning bosh mavzui ma'nosidir¹.

Saraxbor usuli quyidagicha:

“Talqin”usuli

Saraxbordanda ancha farq qiladi, ikki xissaga ega bo'lsa, Talqin xissali aralash o'Ichavdagi

Saraxbor uch usulga

asoslanadi. Talqin so'zining ma'nosini maqomshunos olim Is'hoq Rajabov o'zining tadqiqotlarida “tushuntirish” deb ta'rif beradi².

¹Rajabov I. Maqom asoslari – Toshkent., 1992 y. 18 b.

²o'sha manbaa

Talqin usuli:

«Nasr» doira usuli

ham

murakkab ko‘rinishga ega bo‘lsa-da, ma’lum qadar tantanavor yangraydi:

Naslarda aruzning asosan «Hazaji musammani solim» she’riy vazni keng o‘rin tutadi³.

«Ufar» ashula yo‘llari. Shashmaqomning birinchi guruh sho‘balari «Ufar» (lug‘aviy ma’nosi noma’lum, arabcha «far» «changitish», «raqsga tushish» kabi taxminlar mavjud) nomli ashula bilan yakunlanadi. Bunda, odatda, «Nasr» yo‘llarida kelgan parda ohanglarining uch hissali (3/4 – og‘ir ufar) yoki olti hissali (6/8 – yengil ufar) raqsboq doira usuliga hamohang bog‘lanishi nazarda tutiladi⁴.

Ufar usuli:

Ikkinchi guruh
Savt hamda
talqincha, qashqarcha,

sho‘balariga esa asosan
Mo‘g‘ulcha tarkibidagi
soqiynoma va *ufar* kiradi.

«Savt»larda (quyidagi nota misolida ko‘rsatilgan) 5/4 o‘lchov-ritimli murakkab doira usuliga bog‘lanadi:

Shashmaqomikkinchiguruhasosiyaytimyo‘llaridanyanabiri«**Mo‘g‘ulcha**» nomibilan mashhurdir. Ushbu ikkinchi guruh sho‘balarida Rok, Buxoro Irog‘i, Mustahzodi Navoo‘tuzilish bilan savt vamo‘g‘ulcha sho‘balaridan farqqiladivaularning birinchi (bosh) qismlari saraxboryoki talqin usullarida ijro etiladi.

Mo‘g‘ulchalarning bosh yo‘li

³Ibrohimov O. Maqom asoslari. “Turon-Iqbol” – Toshkent., 2018 69-bet

⁴O‘sha manbaa, 80-bet

SavtlarvaMo'g'ulchalartarkibigakirgantalqincha,
soqiynomavaufarlarquyidagio'Ichovlargaasoslanganusullardaijroetiladi:

qashqarcha,

Talqincha usuli:

Qashqarcha usuli:

Soqiynoma usuli:

Ufar usuli⁵:

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Matyaqubov O., Maqomot. T., "Musiqa", 2004
2. Ражабий И. Мақомлар масаласига доир. Т., Ўздавнашр, 1963,
3. Ибрагимов О. Фергано-Ташкентский макомы. Ташкент, 2006 г. 176 с.,
4. Ражабов И. Мақомлар. Т., "Санъат" 2006 йил. 342 б.
5. Mulla Bekjon Rahmon o'gli va Muhammad Yusuf Devonzoda. Xorazm musiqiy tarixchasi. M., 1998
6. Ражабий И. Мақом asoslari. Т., Ўз давр нашр, 1963
7. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
8. Abdullayev R. O'zbek maqomi. Т., 2018
9. D.Namozova, D.Nosirov "Maktabgacha ta'lim muassasalarida musiqiy ta'lim metodikasi" Qo'qon: 2016 y. B. 178
10. R.Qodirov "Musiqa pedagogikasi" Toshkent: 2013 y. B. 162
11. Sh.Shodmonova "Maktabgacha ta'lim pedagogikasi" Toshkent: 2008 y. B. 142
12. R.G'.Qodirov "Musiqa psixologiyasi" Toshkent 2005 y. B. 92
13. S.I.Musabekov "Musiqa tarbiyasi" Toshkent 1973 y. B. 144
14. D.Islomov "Sharq musiqasi tarixidan" Toshkent 2017 y. B. 158
15. Рамазонова У. Х., Сайфуллаева О. М. Развитие чувства ритма у детей //Проблемы науки. – 2021. – №. 1 (60). – С. 49-51.
16. Ramazonova U. X., Esanova M. J. An'anaviy xonandalik rivojida maqomlarning o'rni //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 496-501..
17. Рамазонова У. Х., Эсанова М. Ж. Подготовка молодых певцов к ансамблевому выступлению //Наука, техника и образование. – 2021. – №. 2-1 (77). – С. 88-91.
18. Kholmurodovna U. R. Formation of publicistic performing skills in singing. – 2021.

19. Ramazanova U. H., Muhamadova M. The spiritual impact of traditional sound exercises on the minds of students. – 2022.

20. [Взгляды восточных мыслителей на узбекскую народную музыку.](#) УХ Рамазанова - Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 2023

21. [Внедрение и применение инновационных технологий в сознании студентов в образовательном процессе.](#) УХ Рамазанова, МК Нематова - International conference on multidisciplinary science, 2023

22. [Преподавание ответвлений шашмакома на уроках традиционного пения как педагогическая проблема.](#) УХ Рамазанова, МД Эсанова - International conference on multidisciplinary science, 2023

